

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785658>

AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI HUDUDIY TASHKILLASHTIRISH

Turg'anbaev Dauranbek Nietbay uli

Ajiniyoz nomidagi NDPI Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
2-kurs talabasi

Annotatsiya: bu ilmiy maqolada aholiga xizmat ko'rsatish sohalari geografiyasida eng dastlabki nazariy ishlardan biri bo'lgan V.Kristallerning "Markaziy joylar nazariyasi" va aholi punktlarining ierarxiyasi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: V.Kristaller, "Markaziy joylar nazariyasi", aholi, shahar, "Kristaller panjarasi", ierarxiya, A.Lyosh, xizmat, savdo yo'nalishi, transport yo'nalishi, ma'muriy yo'nalish.

Kirish. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari yoki uchinchi sektor (третичный сектор) dunyoning ko'plab davlatlarida iqtisodiy rivojlanishning asosiga aylandi.

Xizmat ko'rsatish, aholining xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarining to'g'ridan-to'g'ri qanoatlantirish uchun ishlab chiqarish va ishlab chiqarish bo'lmagan tarmoqlarning umumiy vazifasini birlashtirishi tushuniladi [10].

Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini hududiy tashkillashtirish zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaning dolzarb masalalaridan biri bo'lib, 1933-yildagi Valter Kristallerning "Markaziy joylar nazariyasi" asari bu yo'nalish bo'yicha dastlabki ishlardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Ushbu ilmiy asarda birinchi marta aholi uchun tovarlar va xizmatlar manbai sifatida turli ierarxik darajadagi shaharlarni hududiy joylashtirishning qonuniyatlari aniqlandi. V.Kristallerga ko'ra "markaziy joylar" deganda ularga tutash hududlarni tovar va xizmatlar bilan ta'minlaydigan turli darajadagi aholi punktlari tushuniladi.

Nazariyaga ko'ra, bir xil darajadagi markaziy joylar bir-biridan bir xil masofada joylashib, eng ixcham xizmat ko'rsatish zonasini, ya'ni doirani shakllantirishga intiladi. Ammo bo'shliqlar sabab butun hududni doiralar bilan to'liq qoplash mumkin emas. Hududni to'liq qoplashi mumkin bo'lgan doiraga eng yaqin shakl olti burchakli shakl. Ya'ni, butun hudud "asalari chuqurchalari"ga o'xshash olti burchak bilan

qoplanadi. Shunday qilib, bir xil darajadagi markaziy joylar hududda to'g'ri olti burchakli panjara hosil qiladi va buni "Kristaller panjarasi" deb atashadi. U Janubiy Germaniyada kichik shaharlar bir-biridan 21 km masofada har doim va juda aniq joylashganligini aniqladi.

Shunday qilib, V.Kristaller empirik tadqiqotlar natijalarini umumlashtirib, mavhum ijtimoiy-iqtisodiy modelni yaratdi va aslida uni hech qayerda sof shaklda topish mumkin emasligini ta'kidladi. Bu model bo'yicha shaharlar joylashgan hudud bir xil, tekislik, aholining teng zichligi va sotib olish qobiliyati, resurslarni bir tekis joylashtirish, bir xil transport aloqasi bo'lishi kerak. Markaziy tovarlarni sotib olish eng yaqin markaziy joyda amalga oshiriladi va markaziy joylarning hech biri ortiqcha foyda ko'rmaydi. Ammo, bunday modelni sof shaklda topish deyarli mumkin emas. Biroq, uning mavjudligini taxmin qilish tahlil qilish uchun ham, haqiqiy va ideal modellarni taqqoslash uchun ham muhimdir, bu esa muhim xulosalar chiqarish, kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish imkonini beradi.

Masalan, V.Kristaller modeli bir xil o'lchamdagi shaharlar orasidagi masofani bashorat qilishga imkon beradi (1-jadval). Shunday qilib, boshqa barcha narsalar teng bo'lsa, yirik shaharlar kichik shaharlarga qaraganda bir-biridan uzoqroq masofada joylashgan bo'ladi [18].

1-jadval

V.Kristaller bo'yicha aholi punktlarining ierarxiyasi

Ierarxiya darajasi	Aholi soni, kishi	Aholi punktlari orasidagi oraliq, km da	Xizmat ko'rsatish maydoni, km ²
I	500 000	187	35 000
II	100 000	109	11 650
III	30 000	69	3 880
IV	10 000	36	1 243
V	4 000	21	414
VI	2 000	13	140
VII	1 000	7	47

Aholining bir hil taqsimlanishi bilan savdo zonalari muntazam olti burchakli shaklda teng ravishda hosil bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. V.Kristallerning “Markaziy joylar nazariya”si

Bu xaridorlarning xarid qilinadigan markazga borishlari uchun eng kichik oʻrtacha masofani taʼminlaydi (“markaziy joy”ning ideal modelida bu barcha aholi punktlari va asosiy shahar oʻrtasida 21 km masofa). Har qanday markazda har doim unga bogʻliq boʻlgan bir xil miqdordagi aholi punktlari (k) mavjud boʻlib, ular quyidagi ierarxik bosqichni egallaydi. $k = 7$ da har bir shahar atrofida 6 ta shaharcha va 7 chisi shaharning oʻzi boʻladi. har bir posyolka atrofida esa 6 ta qishloq boʻladi. Yuqori darajadagi $k = 42$ ierarxiyasida shahar atrofida 6 ta shaharcha va 36 ta qishloq va boshqalar boʻladi [16].

V.Kristaller turli darajadagi xizmatlarning shakllanishini tushuntiradi va turli xil ierarxiyalarning bozor zonalarini uchun farq qiladigan “xizmatlar va tovarlarni sotish radiusi” tushunchasini kiritadi. Masalan, boshlangʻich taʼlimni aholi punktlarining eng pastki ierarxik darajasida olish mumkin; oʻrta maʼlumot olish uchun kattaroq aholi punktida joylashgan maktabda (qishloqda) oʻqish kerak; siz shaharchada oʻrta maxsus maʼlumot olishingiz mumkin; siz faqat shaharda oliy oʻquv yurtini tugatishingiz mumkin. Shu bilan birga, aholi punktlari ierarxiyasi yuqoriga koʻtarilganda, oʻquv markazlari soni kamayadi va talabalar soni koʻpayadi. V.Kristallerning xulosasiga koʻra, tovarlar va xizmatlar isteʼmolchilarining oqimi shunchalik ahamiyatsizki, u xizmat koʻrsatish sohasidagi korxonalar samaradorligini taʼminlamaydi.

V.Kristallerga ko'ra, xizmat ko'rsatiladigan aholi punktlarining markaziy joylarga nisbatan joylashuvi har xil bo'lishi mumkin.

Bunda uchta asosiy qoida mavjud.

1. *Savdo yo'nalishi*, agar aholi punktlari olti burchakli burchaklarda joylashgan bo'lsa, unda har bir markaziy joy aholi punktiga xizmat ko'rsatish vazifalarini ikkita qo'shni markaziy joylar bilan bo'lishadi. Bunday holda, $k = 3$ ierarxiyasi maqsadga muvofiqdir, bunda markaziy joylar soni maksimal darajaga ko'tariladi va ulanishlar faqat eng yaqin nuqtalarning ikkitasi bilan mavjud (uchinchisi – markazning o'zi), bu nosimmetrik uyali (olti burchakli) ierarxiyaga olib keladi.

2. *Transport yo'nalishi*. Agar aholi punktlari olti burchakli burchaklarning qo'shni joylar markaziy joylarni bog'laydigan yo'llar bilan kesishgan qirralarda joylashgan bo'lsa, bu holda har bir aholi punktiga ikkita markaziy joy xizmat qiladi.

Katta transport harajatlari bilan $k = 4$ ierarxiyasi samaraliroq bo'lib, yo'llarni qurish va ishlatish uchun moddiy harajatlarni kamaytiradi. Bunday holda, oltita bog'liq joydan faqat uchitasi bilan aloqalar o'rnatiladi.

3. *Ma'muriy yo'nalish*. Agar markaziy joy xizmat ko'rsatadigan oltita aholi punktlari uning xizmat ko'rsatish arealiga to'liq joylashgan bo'lsa, ularning barchasiga bitta markaziy joy xizmat qiladi. Samarali ma'muriy boshqaruvni amalga oshirish uchun, V.Kristallerning fikriga ko'ra, $k = 7$ ga asoslangan klassik ierarxiya maqsadga muvofiqdir.

$k = 3$

$k = 4$

$k = 7$

V.Kristaller nazariyasining rivojlangan varianti A.Lyoshning ishi bo‘lib, u erda aholi punktlarini joylashtirishning yanada murakkab modeli yaratildi, bu ob‘ektiv haqiqatga ko‘proq mos [14]. A.Lyoshning fikricha, transport harajatlari masofasi oshgani sari bozor zonalarining chetki qismlarida tovarlar va xizmatlar narxi oshadi, talab esa pasayadi. Natijada, “talab konusi” hosil bo‘ladi. Markaziy joylarning tovarlari va xizmatlarini sotish zonasi, uning pastki chegarasi bozor chegarasi bilan belgilanadi, yuqori – tovarlar va xizmatlarni samarali sotish imkoniyati mavjud bo‘lgan masofa (2-rasm).

2-rasm. Olti burchakli asosga ega bo‘lgan talab konusi (A.Lyoshga ko‘ra).
 PO – bozor zonasining markazidagi talab hajmi; PF – talabning pasayishi va narxlarning o‘shish yo‘nalishi; FQ – markaziy joyga masofa

V.Kristallerning “Markaziy joylar” nazariyasi va uning A.Lyosh tomonidan keyingi rivojlanishi yuqori darajadagi abstraksiya va rasmiyatchilik bilan ajralib turadi, shuning uchun ularning ilmiy ishlari bir necha bor tanqid qilindi. Biroq, bu asarlar zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning nazariy va uslubiy asoslarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Aslida, bu ishlab chiqaruvchi kuchlar va aholini joylashtirishda hududiy qonuniyatlarni topishga qaratilgan birinchi tizimli konsepsiya hisoblanadi. Uchinchi darajali sektorga (xizmat ko‘rsatish sohasiga) nisbatan turli xil ierarxik darajadagi – milliy, mintaqaviy va mahalliy aholiga xizmat ko‘rsatishning hududiy tizimlarini o‘rganish muhimdir.

Xulosa. Ilmiy adabiyotlarda xizmat ko‘rsatish markazlarining bir necha darajalari ajratilgan – oddiy xizmat ko‘rsatadigan bir yoki bir nechta muassasalarga ega bo‘lgan kichik qishloq aholi punktlaridan (1-chi daraja) tortib, to yirik markazlargacha. Har bir bosqichda muayyan darajada diversifikatsiyalangan doiradagi

xizmatlar ko'rsatiladi [15].

Turli ishlarda aholiga xizmat ko'rsatish sohalari markazlarining darajalari soni turlicha ajratiladi. Masalan, N.I.Blajko va K.S.Rozina ishida [12] xizmat ko'rsatish markazlarining 6 ta darajasi ajratilgan: 1) aholi punktining funksional tuzilishi jihatidan eng sodda, aholisi 0,5 ming kishigacha; ularning xizmat ko'rsatish funksiyalari har bir aholi punkti aholisining kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan; 2) kichik mahalliy xizmat ko'rsatuvchi quyi tizimlar markazlari – kolxozlarning markaziy xo'jaliklari (usadbalari), o'rta va yirik qishloqlar – qishloqlar kengashlarining markazlari, 15 ming kishigacha aholisi bo'lgan shahar tipidagi aholi punktlari, o'z aholisidan tashqari 30 daqiqagacha bo'lgan vaqt radiusi oralig'ida etib borsa bo'ladigan aholi punktlari; 3) tumanlar ichidagi yirik mahalliy quyi tizimlar markazlari – kichik shaharlar, shahar tipidagi aholi punktlari, katta qishloqlar – etib borish radiusi 40-50 daqiqa bo'lgan QFY markazlari; 4) etib borish radiusi 1 soatgacha bo'lgan tuman markazlari; 5) yirik shaharlar – tumanlararo xizmat ko'rsatish markazlari; 6) viloyat markazlari.

S.A.Kovalev [13] xizmat ko'rsatish sohasi markazlarining to'qqiz darajali ierarxiasini ishlab chiqdi: 9-daraja – oddiy aholi punktlari, 8 – brigada va uchastkalar markazlari; 7 – kolxoz va sovxozlar markazlari; 6 – birlashgan yoki xo'jaliklararo markazlar; 5 – tuman markazlari; 4 – tumanlararo markazlar; 3 – viloyat markazlari; 2 – ittifoqdosh respublikalar poytaxtlari; 1 – Moskva.

Mintaqadagi xizmat ko'rsatish markazlarining (XKM) tasnifi muhim tadqiqot masalasiga aylandi. A.I.Alekseev hammualliflari bilan [11] XKMni tipik xususiyatlariga qarab tip va turlarga bo'lishda ikkita yondashuvni ajratadi: 1-yondashuv xizmat ko'rsatish markazlarini xizmatlar to'plami bo'yicha guruhlashga asoslangan, 2-yondashuv esa markazlarning bo'ysunishini tahlil qilishga asoslangan. Ikkinchi holda turli darajadagi markazlarning xizmat ko'rsatish joylari hududiy ravishda ketma-ket joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iskenderov, A. B., Uzaqbaev, Q. K., Sharibaev, A. M., & Djanabaev, I. B. (2019). Turizm hám rekreaciyalıq geografiya” páninen oqıw-metodikalıq qollanba. *Nókis-2019*, 128.
2. Turdimambetov, I., Joldasov, A., Iskenderov, A., & Uzaqbaev, Q. (2022). Qaraqalpaqstanm ekonomikalıq ham socialliq geografiyasi.
3. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Oteuliev M. O. TERRITORIAL FORMATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

//Ekonomika i sotsium. – 2020. – №. 12 (79). – S. 276-279.

4. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Niyazimbetova G. CURRENT STATUS OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN //Science and education in Karakalpakstan.–2020. – 2020. – T. 2. – S. 104-108.

5. Tursinbaevna, Gaypova Roza, and Uzaqbaev Qoblan Keunimjay Uli. "Territorial Location Of Medical Services To The Population In The Republic Of Karakalpakstan." *The American Journal of Applied sciences* 2.11 (2020): 28-33.

6. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari." *Fan va jamiyat* (2022).

7. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Xaliqqa xizmet ko'rsetiw tarawlari ekonomikasinin'geografiya ilimindegi orni." *Fan va jamiyat* (2019).

8. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Geografiya boyinsha mag'liwmatnama." *NMPI baspaxanası* (2017).

9. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Qaraqalpaqstan Respublikasin ekonomikalıq rayonlastiriwdin'geografiyalıq tiykarlari." *Fan va jamiyat* (2023).

10. Abramov M. A. Geografiya servisa:(Sfera obslujivaniya v SSSR). – Mysl, 1985.

11. Alekseev A. I., Kovalev S. A., Tkachenko A. A. Geografiya sfery obslujivaniya: osnovnye ponyatiya i metody. – 1991.

12. Blajko N. I. Tipizatsiya poseleniy po priznaku ix mesta v regionalnyx sistemax obslujivaniya //Ekonomicheskaya geografiya. – 1981. – №. 30. – S. 44-49.

13. Kovalev S. A. O geograficheskom izuchenii sfery obslujivaniya //Vestnik MGU. Ser. Geografiya. – 1973. – №. 6. – S. 3-12.

14. Lèsh A. Prostranstvennaya organizatsiya xozyaystva. – 2-e izd. – M.: Nauka, 2007.

15. Nikolskiy I. V. Nekotorye teoreticheskie voprosy geografii neproizvodstvennoy sfery/I. V. Nikolskiy, IT Tverdoxlebov, VM Yurkovskiy //Ekonomicheskaya geografiya. – 1980. – №. 29. – S. 112-118.

16. Nosonov A. M. Territorialnaya organizatsiya tretichnogo sektora: metodologicheskie aspekty issledovaniya //Nauchnoe obozrenie. Mejdunarodnyy nauchno-prakticheskiy jurnal. – 2016. – №. 1. – S. 2.

17. Utepova G. B., Uzakbaev K. K. ROST NASELENIYA RESPUBLIKI KARAKALPAKSTAN I EGO GEOGRAFICHESKIE SVOYSTVA TERRITORIALNOY ORGANIZATSII //Ekonomika i sotsium. – 2021. – №. 10 (89). – S. 1121-1130.

18. <https://puhovaag.wordpress.com/studentam/gt-12/teoriya-kristallera/>

19. https://ru.wikipedia.org/wiki/Teoriya_sentralnyx_mest